

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№1/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 456 sahifa,
9-yanvar, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Yangi taraqqiyot davrida oliy ta'lim tizimining rivojlanish tendensiyalari	10
<i>Kirgizbayev Abdug'afvor Karimjonovich</i>	
Tebranma kimyoviy reaksiyalar mavzusini o'qitishning ahamiyati (Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari misolida).....	14
<i>Artiqov Maqsud Bahodirovich, Sultanov Miribek Jabbarbergenovich, Bazarbayeva Laylo Gulmirza qizi</i>	
Biologiya o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari va metodlarning takomillashib borishi	17
<i>Azimov Ibragimjon Toshpulatovich, Toshpulatova Nigina Ibrohimjon qizi, Toshpulatova Maftuna Ibrohimjon qizi</i>	
Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning didaktik imkoniyatlari.....	22
<i>Doniyorova Gulshan Toshmirzayevna</i>	
Tarbiya – insoniyat rivojlanishining ajralmas qismi	27
<i>Nayimova Aziza Dilmurot qizi</i>	
Bolalarga xos psixologik o'zgarishlar va ularning yechimlari.....	31
<i>Qodirova Malikaxon Kaxramonovna</i>	
Tibbiy ma'lumotlarni avtomatlashtirish: ma'lumotlarni to'plash, qayta ishlash va tahlil qilish uchun modulli vositalar.....	36
<i>Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich, Rustamova Charosxon Rustamovna</i>	
Lexicon Changes in the 21st Century Royal English.....	39
<i>Sapayeva Yakutjan Maxmudovna</i>	
Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilari uchun ritmik gimnastika darslarini tuzilishi	45
<i>Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi, Xalilova Barnogul Abdulazizovna</i>	
Maktabgacha 6–7 yoshli bolalarda bilish kompetensiyalarini shakllantirishda multimedaning o'rni	49
<i>Suvanova Nodirabegim Sadir qizi</i>	
Физическое воспитание студенческой молодежи в современных условиях	53
<i>Тангриев Абдукарим Товошович</i>	
Tibbiyot instituti talabalarida professional tibbiy muloqot ko'nikmalarini shakllantirish	57
<i>Umarkulov Mukhtorali Islomkulovich</i>	
Orqa miya shikastlanishida adaptiv jismoniy tarbiya vositalaridan foydalanish.....	60
<i>Xalilova Barnogul Abdulazizovna, Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi</i>	
Творчества Скотта Туруоу в оценке литературной критики	64
<i>Хайдарова Умида Пулатовна</i>	
Sport kurashi usullarini tasnifi, tizimi va ularning atamasi	69
<i>A. R. Xodjanov</i>	
Роль образования в реабилитации и реинтеграции детей-репатриантов	73
<i>Юлдашев Санжар Рuzимуродович</i>	
O'quvchilarda liderlik xislatlarini shakllanishining gender jihatlarini.....	78
<i>Yuldasheva Sevara Ruzimurodovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni partisipativ tayyorlashda ijtimoiy-perseptiv ko'nikmalarning ahamiyati	81
<i>Muradova Maftuna Komilovna</i>	
Sport kurashi usullarining tasnifi, tizimi va ularning atamasi	84
<i>Faxriddin Karimov</i>	
Yuqori sinflarda ingliz tili darslarida grammatik interferensiyani aniqlash va uni bartaraf etish usullari.....	88
<i>Amirqulova Dilnoza Bahriddin qizi</i>	
Pedagogik ta'lim innovatsion klasteri yondashuvi asosida bo'lajak mutaxassislarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	91
<i>Baybayeva Muxayyo Xudaybergenovna, Zulxaydarov Javlonbek Abdukaxor o'g'li</i>	
The Role of Non-Governmental Higher Education Institutions in Contemporary Educational Systems and their Economic Impact.....	94
<i>I. Imomov</i>	

Ingliz tilini o'rganishda autentik materiallardan foydalanish metodikasini takomillashtirish modeli	100
<i>Ismatova Madina Inomjon qizi</i>	
Elektron darsliklardan samarali foydalanish uchun qo'yilgan talablarning asosiy mezonlari.....	103
<i>Jumanov Xudoyor Shuxrat o'g'li</i>	
Xorijiy tajribalar asosida ta'lim sifatini boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	106
<i>Karimova Maxbuba Mukimjonovna</i>	
Oliy ta'lim talabalarida "health care" tafakkurini shakllantirishning pedagogik zaruriyati.....	109
<i>Mattiyev Ilhom Begmatdulobovich</i>	
Oliy ta'lim muassasalarining boshqaruvida jamoa motivatsiyasini oshirishdagi rahbarning roli.....	113
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Shukurova Shaxzodaxon Xolbek qizi</i>	
Yangi o'zbekiston taraqqiyot davrida tarbiyaviy texnologiyalar asosida yuksak ma'naviyatli shaxsni shakllantirish.....	116
<i>Nigmanova Umidaxon Baxodirxon qizi, Quvondiqova Dildora Komiljonovna</i>	
Oilaviy va axloqiy qadriyatlarni tarbiyalashda oila va maktab hamkorligi – pedagogik muammo	121
<i>Saidova Barno Narzullayevna</i>	
Talaba-yoshlarda reproduktiv salomatlikni shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari va imkoniyatlari..	125
<i>Shodmonova Shoira Saidovna, Shodmonova Dilsora Shokirovna</i>	
Futbol ko'nikmalarini etnosport elementlari asosida shakllantirish.....	129
<i>Toshpo'latov Sirojjon Komiljon o'g'li</i>	
Abdulla Avloniy pedagogik merosida yoshlar ekologik tafakkurini rivojlantirish g'oyalari	132
<i>Umarova Malika Xisabidinovna</i>	
Umumta'lim muassasalarida – ta'lim sifatini boshqarish ustuvor yo'nalish sifatida	137
<i>Yakubova Muxtaram Abdumavlyanovna</i>	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	140
<i>Виктория Мамаджанова</i>	
Открытое занятие физкультурный досуг "Колобок"	144
<i>Кинжабаева Дильбар Абдурафиковна</i>	
Толерантность у учителей: значение, роль и пути формирования.....	147
<i>Уразова М.Б., Бекбосынова З.К.</i>	
Ingliz tilini o'qitishda o'qish ko'nikmasini o'rgatishning an'anaviy va zamonaviy turlari talqini.....	153
<i>O'rinova Durdona Farhodovna</i>	
Deontologik yondashuv asosida maktab boshqaruvining o'ziga xos xususiyatlari.....	156
<i>Abdulxayeva Moxiraxon Borixonovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalashning ahamiyati	160
<i>Ataniyazova O'g'iljan Rajapbayevna</i>	
O'quvchilarning neyropedagogik xususiyatlarini diagnostika qilish	163
<i>Babakulova Dilnoza Ramazonovna</i>	
Kasbiy ijtimoiylashuv – bo'lajak o'qituvchi huquqiy ijtimoiylashtirishning asosiy omili sifatida	167
<i>Ibotov Javohir Ulug'bekovich</i>	
Maktab direktorining boshqaruv faoliyatida qarorlarni qabul qilishda tavakkalchilikni boshqarish	170
<i>Jabborova Yulduzxon Hasan qizi</i>	
10-11-sinf o'quvchilarining biologiya fanini o'rganishda innovatsion fikrlash ko'nikmasini rivojlantirishning amaldagi holati.....	173
<i>Sharipova Aziza Mustafayevna</i>	
Bolalardagi inqiroz va uning sabablari.....	176
<i>Xasanova Iroda Alimjonovna</i>	
O'zbek adabiyotida modernizm va postmodernizm unsurlari	181
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
"Taym menejment" ko'nikmalari asosida o'quvchilar vaqtini samarali boshqarish imkoniyatlarini shakllantirish	184
<i>Yuldasheva X.Q.</i>	

Динамика психологического благополучия личности студентов-психологов.....	191
<i>Тиллашайхова Хосият Азаматовна</i>	
Markaziy Osiyo tilshunosligining rivojlanish bosqichlari	194
<i>Abdiminova Dildora Oybekovna</i>	
Autizm spektrida buzilish aniqlangan bolalar ta'lim-tarbiyasida ota-onalarning roli.....	198
<i>Alimova Gulchehra Qobilovna</i>	
Autizm spektrida buzilish aniqlangan bolalarning ijtimoiy hayotdagi o'rnini	201
<i>Asrarxonova E'tibor Abduvaxob qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy mahoratni shakllantirish texnologiyasi	206
<i>G'iyasova Nargiza Yunus qizi</i>	
Is'hoqxon to'ra ibrat asarlari asosida talabalarni pedagogik faoliyatga tayyorlash	210
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Jo'rayeva Sitora Eshqobil qizi</i>	
Pedagogik dasturiy vositalarni yaratishda ranglar tizimidan foydalanish	214
<i>Mamanazarov Baxrom Jumonovich</i>	
Solving Specific Problems With Specific Methodological Approaches	218
<i>Muxammedova Nafisa Kamolovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining raqamli kompetentligini oshirish masalalari va ularning yechimlari	223
<i>Raxmatova Hamida Ismatillo qizi</i>	
Integratsiyalashgan musiqa mashg'ulotlari jarayonida musiqiy idrokni shakllantirishga yo'naltirilgan ta'lim metodlari.....	227
<i>Ruziyeva Orzigul Ilyosovna</i>	
XXI asrda tasavvufning ma'naviy-tarbiyaviy jihatlari.....	230
<i>Quvonov Sardor Zokirovich</i>	
Mirzo Ulug'bekning pedagogik g'oyalari va uning ta'lim rivojidagi xizmatlari.....	233
<i>Soatova Rayxona Sadridin qizi</i>	
Yashil iqtisodiyotning ta'lim sifatiga ijobiy ta'sirlari	236
<i>To'rabekov Farxod Sanakulovich</i>	
Umumta'lim maktabi 5-6-sinf o'qituvchilarini jismoniy tarbiyaga o'qitishda ilmiy-pedagogik texnologiyalardan foydalanish nazariy asoslari	240
<i>Toshtemirov Bekzod Faxriddin o'g'li</i>	
Tarbiya nazariyasiga doir ilmiy-nazariy qarashlar va raqamli dunyoda tarbiya masalalarining nazariy-metodik asoslari.....	244
<i>Yusupova Mahliyo Abdimin qizi</i>	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	248
<i>Виктория Мамаджанова</i>	
Использование аутентичных материалов в преподавании русского языка: преимущества и недостатки	252
<i>Умаров Азиз Авазович</i>	
O'qituvchilarda kasbiy identifikatsiyani rivojlantirish: tamoyillar, yondashuvlar va amaliy tajribalar.....	256
<i>Abdusamiyev Dilmurod Abdug'ani o'g'li</i>	
Kasbiy-pedagogik kompetentlikni rivojlantirishning metodologik asoslari	260
<i>Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi</i>	
Basketbolchilar uchun reabilitatsiya usullari va jarohatlarning oldini olish strategiyalari	263
<i>Suyunov Tohir Nomoz o'g'li</i>	
Yosh dzyudochilarni tayyorlashda innovatsion usullar: pedagogik va psixologik yondashuvlar.....	267
<i>Husanov G'aybulla Usmanovich</i>	
Maktabgacha ta'lim sohasida pedagog olimlarning milliy qadriyatlar asosida ekologik tarbiya berishga oid qarashlari.....	271
<i>Ergasheva Umrinisso Komilovna</i>	
Nurota tog' tizmasining tabiiy geografik xususiyatlari.....	275
<i>Esonqulova Dilbar Sayitovna</i>	

Teacher's motivational management strategies for innovative activities	279
Egamberdiev Farkhod Botirovich	
Futboldagi psixologik trening: stressga bardoshlilikni oshirish usullari.....	283
Davronov Ernazar Orziyevich	
Yosh o'qituvchilar faoliyatida pedagogik qiyinchiliklar va ularni bartaraf etishning psixologik asoslari.....	287
Jumanova Nasiba Sherbojevna	
Tarbiyasi og'ir bolalarni ijtimoiylashtirishda oila, mahalla va maktab hamkorligi ishlari samaradorligining mazmuni.....	290
Kamolova Shirinoy Usarovna	
Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida sharq mutafakkirlarining ma'naviy merosidan foydalanishning samaradorligi	294
Maxmudova Muhlisa Abdilaziz qizi	
Ta'lim boshqaruvida maktab ta'limi tizimi statistikasini shakllantirish zaruriyati.....	297
Muradov Ikrom Turdiboyevich	
Using Movement Games in Teaching English in Preschools	301
Nishonova Ra'nokhon Abdullojon qizi	
The Role and Opportunities of Using Modern Methods in Improving Geographic Knowledge Among School Students.....	304
Ortiqova Iqbol Olimboyevna	
O'quvchilarni kasb-hunarga yo'naltirishda sharq allomalarining ma'naviy merosidan foydalanishning psixologik asoslari	310
Qarshiboeva Dilfuza Burliyevna	
O'quv faoliyati samaradorligiga ta'sir qiluvchi emotsional intellektni rivojlantirishning psixologik asoslari	314
Sangirova Nilufar	
Futbolda texnik va taktik tayyorgarlikning yosh futbolchilar rivojlanishiga ta'siri.....	317
Sultonov Vaxob Murotovich	
Ta'lim samaradorligini oshirishda ota-onalar bilan muloqot imkoniyatlaridan foydalanishning ilmiy asoslari.....	321
Toshpo'latova Nodira Xudjamurodovna	
O'smirlarda kuzatiladigan serzardalikning kelib chiqishi va korreksiyasi.....	325
Tuxtayeva Maxliyo Shamsiddinovna	
Yosh voleybolchilar uchun psixologik tayyorgarlikning o'yin samaradorligiga ta'siri.....	329
Suyunov Tohir Nomoz o'g'li	
Leveraging Global Economic Trends to Enhance English Language Education: A Methodological Approach for Economics Students	333
Z. Xasanova	
Некоторые семантические характеристики французских и узбекских антропонимов	336
Камолова Санобар Джаббаровна	
Стратегии подготовки специалистов для инклюзивного образования в Республике Казахстан (Опыт КазНУ)	340
Магайова А. С.	
Проектирование современной образовательной среды школы на основе художественного метода .	346
Рузметова Хилола Абдушориповна	
Inklyuziv ta'lim jarayonidagi boshlang'ich sinf o'quvchilarini kollaborativ yondashuv asosida milliy tarbiyalashning pedagogik-psixologik xususiyatlari.....	352
Ergashev Jahongir Mamanazarovich	
Bo'lajak o'qituvchilarning deontologik xususiyatlarini shakllantirishning psixologik asoslari	357
Ahmedova Nasiba Achilovna	
Ilk bolalik davrining psixologik xususiyatlari.....	361
Askarova Nafisa Avazovna	
Oila – yoshlarni chet tillarni o'rganish jarayoniga ta'sir etuvchi ijtimoiy institut sifatida.....	365
Atamuxamedova Ra'no Fazildjanovna	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Ilon obrazi qadimgi sharq xalqlari moddiy madaniyatida aks etishi 368 Choriyeva Sedona Sharif qizi
	Organization of Sports and Wellness Activities in Higher Educational Institutions 373 Dehkonova Mahmuda Ortigovna
	Xorijiy tajribalar asosida tarbiya jarayoni samaradorligini oshirish 376 Farsaxonova Dilafruz Rizaxonovna
	O'zbekistondagi kichik biznes subyektlarini banklar orqali moliyaviy rag'batlantirishning samaradorligini tahlil qilish va baholash 379 Hamroqulov Xushbaxt Sadriddinovich
	"Forsayt" texnologiyalari tarixi va undan sport ta'limida foydalanish imkoniyatlari 382 Hayitov Oybek Eshboyevich
	Fitonimlarning etimologik va leksik-semantik xususiyatlari (fransuz va o'zbek tillari misolida)..... 386 Jumashova Sayyora Shonazarovna
	Harakatli o'yinlarning tarixi, turkumlari va pedagogik ahamiyati 390 Kulboyev Nodirjon Salaydinovich
	Texnologiya darslarida STEAM ta'lim yondashuvi asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining kreativlik qobiliyatini rivojlantirish 393 Kulboyeva Dilnoza Abdug'ofurovna
	O'smirlarda agressiv xulq-atvorning namoyon bo'lishi va uni bartaraf etish mexanizmlari..... 396 M. S. Usmonova
	Bo'lajak pedagoglarda STEAM ta'limini joriy etishning nazariy asoslari va ilmiy-amaliy ahamiyati..... 400 Nurullayeva Ugulxon Ergashboyevna
	Kurashchilarning musobaqa oldi texnik-taktik tayyorgarligi 405 Ochilov Elbek Olimovich
	Maktabgacha ta'lim tashkiloti metodistining murakkab va ko'p qirrali bo'lgan vazifalari 408 Otaxanova Manzura G'ofurovna, Jo'rayeva Saida
	Kognitiv pedagogika – o'quvchilarning aqliy qobiliyatlarini rivojlantirish omili 412 Qabulov Baxrom Quzibayevich
	Badiiy matnda o'ziniki bo'lmagan ko'chirma gaplarning uslubiy vazifalari..... 418 Siddiqova Shoxida Isoqovna
	Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining badiiy va obrazli iste'dodini media ta'lim orqali rivojlantirish..... 422 Xalillayeva Go'zaloy Mo'minjon qizi
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarini ijodiy faoliyatga tayyorlash texnologiyasini tashkil etishning pedagogik asoslari 426 Yusupova Sanobar Odil qizi
	O'quvchilarning mustaqil fikrlashini shakllantirish maqsadida masalalar sistemasini tanlash texnologiyalari 431 Zokirov Furqat Muxsinovich
	Эффективность использования ИКТ в контроле учебных достижений в старших классах образовательной школы 437 Уразова М. Б., Асанова К. У.
	Проблемы преподавания русского языка в вузах Узбекистана 441 Норбоева Дилафруза Джумакуловна
	Социальные особенности семей, воспитывающих детей с интеллектуальными нарушениями 444 Пирманова Бахора Эшмухаммедовна
	Geymifikatsiyadan foydalanish orqali o'quvchilar motivatsiyasini rivojlantirishning ahamiyati 449 Xaitova Nazokat
	Yangi O'zbekiston taraqqiyotida o'quvchi yoshlar 453 Norboyeva Ra'no Abrayevna

FAN VA TABIATNI TANISHTIRISH ORQALI MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI INTELLEKTUAL IMKONIYATLARINI RIVOJLANTIRISH

Musulmonova Shahnoza To'liqinova

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti
Maktabgacha ta'lim pedagogikasi va psixologiyasi kafedrasini o'qituvchisi

Annotatsiya: Maktabgacha yoshdagi bolalarning intellektual rivojlanishini ta'minlashda integratsiyalangan yondashuv muhim ahamiyatga ega. Maktabgacha yoshdagi bolalarning loyiha faoliyati texnologiyasining o'ziga xosligi shundaki, ta'lim jarayonida amalga oshirilganda, kattalar bola mustaqil fikrlashni boshlaydigan vaziyatlarni yaratadilar, shuningdek, elementar kognitiv muammolarni topadilar va hal qiladilar hamda g'oyalarni amaliyotga ijodiy tarjima qiladilar. Uning ijodiy faolligi va tashabbusi tobora yorqinroq namoyon bo'ladi va bola ijodiy g'oyalarni yaratish va amalga oshirishni boshlaydi.

Kalit so'zlar: Tabiat bilan tanishtirish metodikasi fani talabalarga shu fanning maqsad va vazifalari, maktabgacha yoshdagi bolalarni tabiat bilan tanishtirishning mazmuni, vazifalari, bolalarni bog'chada tabiat bilan tanishtirish dasturi, dasturning tuzilishi, usul va uslublari, ish shakllari, tabiat bilan tanishtirish ishiga uslubiy rahbarlik qilish haqida bilim beradi.

Abstract: An integrated approach is important in ensuring the intellectual development of preschool children. The peculiarity of the activity technology of preschool children is that when it is implemented in the educational process, situations arise in which the adult helps the child begin to think independently, solve elementary cognitive problems, and creatively translate ideas into practice. His creative activity and initiative become more and more visible, and the child begins to create and implement creative ideas.

Key words: Methodology of introducing nature to students, the goals and tasks of this subject, the content of introducing preschool children to nature, tasks, the program of introducing children to nature in kindergarten, the structure of the program, methods and approaches, forms of work, and methodical guidance in the process of introducing nature.

Аннотация: В обеспечении интеллектуального развития детей дошкольного возраста важное значение имеет комплексный подход. Особенность технологии деятельности дошкольников состоит в том, что при ее реализации в образовательном процессе создаются ситуации, в которых взрослый помогает ребенку начать мыслить самостоятельно, решать элементарные познавательные задачи и творчески воплощать идеи в практике. Его творческая активность и инициатива становятся все более заметными, и ребенок начинает создавать и реализовывать творческие идеи.

Ключевые слова: Методика знакомства учащихся с природой, цели и задачи данного предмета, содержание знакомства дошкольников с природой, задания, программа знакомства детей с природой в детском саду, структура программы, методы и приемы, формы работы, методическое руководство работой по ознакомлению с природой.

KIRISH

Maktabgacha yoshdagi bolalar juda sezgir bo'lib, bundan tashqari, ular yangi narsalarni kashf qilish va ular haqida ma'lumot olish uchun yetarli imkoniyatlarga ega. Tabiatga, xilma-xillikka, go'zallikka ijobiy hissiy munosabatni rivojlantirish, ularni bir vaqtning o'zida foydalanish va himoya qilishga o'rgatish muhimdir. Muayyan ta'lim yo'nalishlari keyinchalik boshlang'ich maktabning yuqori sinflarida rivojlanadi va ular chambarchas bog'liqdir. Ilmiy usullardan foydalanishga yo'naltirilgan o'z-o'zidan fikrlash, izlanish va o'yinni rag'batlantirish bolaga dunyo haqidagi savollarga javob topishga va bilishga bo'lgan tug'ma istagini amalga oshirishga imkon beradi.

Maktabgacha yoshdagi bolalar uchun ijodiy fikrlash qobiliyatlariga qaratilgan boyitilgan seminar mashg'ulotlarining ta'siri sezilarli ahamiyatga ega. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyalanuvchilarni tadqiq etish natijalari, maktabgacha yoshdagi bolalarning ijtimoiy-emotsional rivojlanishi maktabda o'qish qobiliyatining muhim tarkibiy qismi ekanligini ko'rsatadi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarni tabiat bilan tanishtirish orqali estetik, aqliy, axloqiy jihatdan tarbiyalash va jismoniy rivojlantirish barcha davrlarda dolzarb masalalardan biri bo'lib kelgan. Tabiat bilan tanishish insonni ma'naviy kamolotga yetkazuvchi jarayon bo'lib, uni barcha salbiy xatolardan saqlaydi. Natijada uning xulq-atvori go'zallashadi. Shu sababdan ham tabiat bilan tanishtirish orqali ta'lim-tarbiya jarayoni uzoq tarixga ega.

Bizga ma'lumki, tabiat insoniyat uchun bebaho qadriyatdir. Tabiat – bu tug'ilish, yashash, o'sish va faoliyat maydoni hisoblanadi. Inson tabiat bilan birga yashaydi, o'sadi, rivojlanadi. Insoniyat tabiatga ta'sir etibgina qolmay, unga bevosita bog'liq hamdir. Tabiatga bog'liq omillar texnika, iqtisodiy va ekologik munosabatlarni ham belgilaydi. Ana shu holat kishilarning tabiat va atrof-muhitga bo'lgan munosabatlarini muvofiqlashtirish zarurligini taqozo etadi.

Bolalarni ilk yoshidan hayvonot olami bilan tanishtirish orqali ularda mehr-muhabbat uyg'otish, jonsiz va jonli tabiatni muhofaza qilish muhim ahamiyatga ega. Bilamizki, tabiat – bu organik (tirik) va noorganik (notirik) dunyoni o'z ichiga qamrab olgan bir butun olamdur. Tabiat g'oyat xilma-xil shakllari va tarkibiy qismlari bilan insoniyatni qurshab turgan organik va anorganik olam, o'simlik va hayvonot dunyosidan iborat. Insoniyat esa undan paydo bo'lib, ajralib chiqqan mavjudotdir. Shu bois uning bir mohiyati tabiiy (biologik), ikkinchi mohiyati ijtimoiydir.

Tabiat tushunchasi keng va tor ma'nolarda ishlatiladi. Keng ma'noda tabiat – butun obyektiv borliq, real voqelik, turli-tuman ko'rinishlardagi olam. Tor ma'noda esa tabiat fanlar, asosan tabiiy fanlar va tabiatshunoslik o'rganadigan obyektidir. Adabiyotlarda tabiatning ikki darajasi ajratib ko'rsatiladi: birlamchi va ikkilamchi. Bularning birinchisi insoniyatdan xoli, mustasno tarzda, sof tabiiy holda mavjud bo'lgan tabiatdir.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida fan va tabiatni o'rganishda integratsiyalangan yondashuvlar muhim o'rin tutadi. Bu yondashuv turli fanlar va o'yin faoliyatlari orqali birlashtirilgan o'quv jarayonini o'z ichiga oladi. Masalan, tabiatni o'rganish jarayoni matematika, san'at va musiqa bilan bog'liq holda amalga oshirishi mumkin. Tabiatning ajoyib hodisalarini o'rganish davomida bolalar ranglar, shakllar va tovushlarni ko'radi hamda eshitadi, bu esa ularning estetik tafakkurini rivojlantirishga yordam beradi. Ayniqsa, tabiatni o'rgatishda musiqa va san'atdan foydalanish, masalan, qushlarning tovushlarini tinglash, tabiatning jozibasini yanada kuchaytirib, bolalarning sezgirligini oshiradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Loyiha faoliyatida shaxsiy va faoliyatga asoslangan yondashuvlar mavjud. Bunday nuqtai nazarga L.I. Bozovich, L.S. Vygotskiy, V.V. Davыdov, A.V. Zaporozets, A.N. Leontev, D.B. Elkonin rioya qilgan. Kompetensi-yaga asoslangan yondashuv tarafdorlari I.A. Zimnaya, N.V. Kuzmina, A.L. Andreev, V.I. Baydenko, L.N. Bogolyubov, E.F. Zeer, Kunitsina, A.K. Markova, O.E. Lebedev va boshqa mualliflar bo'lgan.

Qulay ta'lim muhitini yaratish maktabgacha yoshdagi bolalarning loyiha faoliyati uchun asosiy vazifadir. Qulay ta'lim muhiti ijodiy shaxsning potensial imkoniyatlarini ochib berishga, bolaning atrofidagi dunyoni bilish va o'zlashtirishga hamda olingan bilimlarni amalda qo'llashga imkon beradi. Hatto maktabgacha yoshdagi bolalarning loyiha faoliyatida ishtirok etishi "shaxsni ijtimoiylashtirishning intensiv jarayoniga olib keladi, ta'limning hayot bilan aloqasini kuchaytiradi, faol fikrlashni rag'batlantiradi va ijodiy qiziqishni shakllantiradi."

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida o'yin – bu maktabgacha yoshdagi bolalar uchun o'rganishning samarali vositasi. Tarbiyalanuvchilar o'yin jarayonida qiziqarli va faol tarzda fan hamda tabiat haqidagi bilimlarni o'zlashtiradilar. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tabiatni o'rgatishda, masalan, o'simliklarning o'sishini kuzatish yoki hayvonlar haqida o'yin shaklida topshiriqlar berish bolalarga yangi bilimlarni singdirishga yordam beradi.

Tabiatdagi o'zgarishlarni kuzatish o'yinlari orqali bolalar sabab-oqibatni tushunishga va o'z fikrlarini mustahkamlashga o'rganadilar. Shuningdek, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyalanuvchilarning ekologik ongini shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Tabiat bilan bevosita aloqa qilish bolalarda ekologik ongni shakllantiradi.

Maktabgacha yoshdagi bolalar atrof-muhitni o'rganish, o'simliklarni saqlash, hayvonlarga g'amxo'rlik qilish orqali tabiatga nisbatan mas'uliyatli munosabatni o'zlashtiradilar. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarga tabiatni tanishtirish jarayonida ekologik o'yinlar va amaliy faoliyatlarni o'tkazish, masalan, daraxt ekish va ularni parvarish qilish bolalarda tabiatga bo'lgan mehrni oshiradi.

Bugungi kunda innovatsion ta'lim texnologiyalaridan foydalanish maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tabiatni o'rganish jarayonini yanada samarali va qiziqarli qiladi. Shunga ko'ra, interaktiv o'quv dasturlari, mobil ilovalar va video darsliklar bolalarning bilish jarayonini jonlantiradi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyalanuvchilarga tabiat haqida multimedia materiallari yordamida o'qitish nafaqat ularning bilimni oshiradi, balki dunyoqarashini kengaytiradi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ushbu tadqiqotlar natijasida bolalar uchun virtual tabiat sayohatlari ularning o'simlik va hayvonlarning turli turlarini o'rganishiga imkon beradi. Shu bilan birga, interaktiv metodlar orqali tarbiyalanuvchilar tabiatdagi jarayonlarni kuzatib, ularni tahlil qilish ko'nikmasini shakllantiradilar. Bolalarning intellektual rivojlanishida oilaning o'rni ham katta ahamiyatga ega. Agar ota-onalar bolalariga tabiat haqida qiziqarli hikoyalar o'qib bersa, ular bilan birga sayrga chiqib, tabiatni kuzatsa, bu esa bolalarda bilim olishga bo'lgan qiziqishni yanada oshiradi. Masalan, ota-onalar bolalariga daraxtlarning barglarini yig'ishni va ularning shakllarini solishtirishni tavsiya qilishi mumkin. Bu oddiy mashg'ulot esa bolalarda mantiqiy fikrlash va kuzatuvchanlik qobiliyatlarini rivojlantiradi.

Maktabgacha yoshdagi bolalar bilan olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, fan va tabiatni o'rganish ularning intellektual rivojlanishini tezlashtirishga yordam beradi. Masalan, tabiatga oid ekskursiyalar va tajribalar o'tkazish bolalarning atrof-muhitni tushunishlariga, turli hodisalarni tahlil qilishga o'rgatadi. Bundan tashqari, tabiatni o'rganish bolalarda ekologik ongni shakllantirib, tabiatni asrash va muhofaza qilish zarurligini anglashga yordam beradi.

Xulosa qilib aytganda, fan va tabiatni tanishtirish maktabgacha yoshdagi bolalarning intellektual rivojlanishida muhim o'rin tutadi. Bu jarayonning muvaffaqiyatli amalga oshirilishi uchun o'qituvchilar, ota-onalar va zamonaviy texnologiyalar o'zaro hamkorlikda ishlashi zarur. Bolalarda tabiatni sevish, kuzatuvchanlik va tahlil qilish qobiliyatlari yoshligidanoq shakllanib borishi kerak. Shu orqali ular nafaqat bilimli, balki ijodkor, mas'uliyatli va atrof-muhitni qadrlaydigan insonlar bo'lib voyaga yetadilar.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash joizki, maktabgacha yoshdagi bolalar uchun fan va tabiat bilan tanishtirish nafaqat bilim olish, balki ularda ijodiy fikrlash, kuzatuvchanlik, mas'uliyat va ekologik ongni rivojlantirishning samarali usulidir. Tabiat bilan tanishtirish bolaning dunyoqarashini kengaytiradi, ularning atrof-muhitga bo'lgan hissiy munosabatini shakllantiradi va ularni tabiatni sevishga o'rgatadi. Innovatsion texnologiyalar va amaliy faoliyatlar yordamida bolalarda ilmiy fikrlash va tabiatni kuzatish qobiliyatlarini rivojlantirish mumkin.

Ta'lim jarayonida o'qituvchi va tarbiyachilarning roli juda katta bo'lib, ular bolalarda fan va tabiatga bo'lgan qiziqishni uyg'otishda asosiy o'rin tutadi. Bolalarga tabiatni sevish va uning boyliklarini asrashni o'rgatish, ularda ekologik ongni shakllantirish bugungi kunning eng dolzarb vazifalaridan biridir.

Bolalar bilan ishlashda tarbiyachining asosiy vazifasi har bir bolaga amalga oshirilishi mumkin bo'lgan vazifalarni qo'yishga yordam berish, ularni hal qilish usullarini o'zlashtirish va faoliyatda qo'llashlariga ko'mak berishdan iborat.

Maktabgacha yoshdagi bolalarning intellektual operatsiyalar usullarini shakllantirish (tahlil, sintez, taqqoslash, umumlashtirish, tasniflash, analogiya) hamda o'z harakatlarini fikrlash va rejalashtirish qobiliyatlari orqali aniqlanadi. Bolalarda o'zgaruvchan fikrlash, tasavvur, ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish, o'z bayonotlarida bahslashish, eng oddiy xulosalar chiqarish, ixtiyoriy sa'y-harakatlarini maqsadli boshqarish, tengdoshlar va kattalar bilan to'g'ri munosabatlar o'rnatish hamda o'zini boshqalarning nigohi bilan ko'rish qobiliyatlari tarbiyachilar tomonidan tahlil jarayonida aniqlanadi va rivojlantiriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Hamdamova M.T. Talabalarda boshqaruv madaniyatini rivojlantirish texnologiyalarini takomillashtirish // Mug'allim xam uzliksiz bilimlendirio. 2023. №4, 59–63 b. ISSN 2181-7138.
2. Hamdamova M.T. Management Culture in Students' Development Methods // International Journal of Students in Business Management, Economics and Strategies, ISSN (E): 2949-883X, JIF: 7.925, SJIF 2023: 5.404. 62–65 p.
3. Hamdamova M.T. Milliy madaniyatni saqlash va rivojlantirish – boshqaruv faoliyatining mohiyati sifatida // International Conference on Educational Discoveries and Humanities, Published online with E-Conference Series, Hosted online from Plano, Texas, USA, Italy. ISSN (E): 2835-319X, SJIF: 5.385, 15.09.2023.
4. Hamdamova M.T. Maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbarining boshqaruv kompetensiyasini takomillashtirishga oid jahon tajribalari tahlili // Scientific Theoretical and Methodical Journal, ISSN 2992-9024 (online), 2024, №6, 41–44 b.
5. Musulmonova, S.T. (2022, November). Basic Principles of Creating a Subject-Developing Environment // International Scientific and Practical Conference "The Time of Scientific Progress", Vol. 1, No. 3, pp. 140–144.
6. To'qinovna, M.S. (2023). Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida nutq o'stirish jarayonida bolalarning mustaqil fikrlashga o'rgatish metodikasini takomillashtirish // Obrazovanie, Nauka i Innovatsionnye Idei v Mire, 14(1), 177–179.
7. Musulmonova, S.T. (2023). Use of the Method of Point Development in Teaching Students of Pre-School Educational Organizations to Think Independently // Analysis of World Scientific Views International Scientific Journal, 1(4), 78–83.
8. To'qinovna, M.S. (2023). Maktabgacha ta'limda bolalar nutqini rivojlantirish bo'yicha metodik tavsiyalar ishlab chiqish // Obrazovanie, Nauka i Innovatsionnye Idei v Mire, 19(1), 57–60.

9. Ravshanova, N.N. (2020). The Principle of Continuity in Environmental Education of Preschool Children // Scientific Bulletin of Namangan State University, 2(6), 369–374.
10. Nigmatov, A.N., & Ravshanova, N.N. (2020). Scientific Preschool Environmental Education and Training Research Methodology // The American Journal of Social Science and Education Innovations, 2(08), 23–31.
11. Ravshanova, N.N. (2023). Designing Modern Models of Biological Education Theories and Content in Educators // Telematique, 22(01), 3034–3040.
12. Норбоевна Р.Н., Аvezбердиева Н., Нематуллаева О., Абдуллаева Н. и Абдурахмонова С. (2023). Мактобгача ёшдаги болаларни экологик билимларни ўзлаштиришда фанлар узвийлиги // Международный междисциплинарный журнал исследований и разработок, 10(12).
13. Ravshanova, N.N., & Norqulova, L.S.Q. (2023). Maktabgacha yoshdagi bolalarni ekologik tarbiyalashda ijtimoiy zaruriyat sifatida // Oriental Renaissance: Innovative, Educational, Natural and Social Sciences, 3(11), 685–692.
14. Norboyevna, R.N., & Shukurullaev, A.O. (2024). Maktabgacha ta'lim tashkilotida ekologik teatrni tashkil etish orqali ekologik konseptual asoslarini shakllantirish // Inter Education & Global Study, (7), 158–164.
15. Махмутазимова, Ю.Р. (2020). Дошкольная образовательная организация и семья: взаимодействие ребенка и педагога // Вестник педагогики: наука и практика, (51), 125–126.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.